

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ В ДВОТАКТНИХ СУДНОВИХ ДВИГУНАХ СЕРІЇ МС/МС-С

Берестовой І.О.

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» к.т.н., доцент кафедри суднових енергетичних установок і систем, Україна

PECULIARITIES OF POWER DETERMINATION IN TWO-STROKE MARINE ENGINES OF THE МС/МС-С TYPE

Berestovoi I.

Danube Institute of National University «Odesa Maritime Academy» PhD, associate Professor of Department of Ship Power Plants and Systems, Ukraine

Анотація

В статті розглянуто особливості визначення потужності суднових головних двотактних двигунів фірми MAN серії МС, в основу дослідження було покладено аналіз інструкцій, рекомендацій та листів фірми MAN с подальшим узагальненням та систематизацією. Результати дослідження дозволили окрім поширених способів визначення потужності, означити інші способи, за непрямыми комплексами показників: індексу паливної рійки – обертів; частоти обертання турбоагнітача – температури наддування – тиску навколишнього повітря, що дозволяють оцінити потужність двигуна без додаткового індиціювання під час експлуатації судна.

Abstract

The article examines the specifics of calculating power of ship's main two-stroke engines of man company of the МС/МС-С type, the basis of study was the analysis of instructions, recommendations and letters of man company with further generalization and systematization. the results of research made it possible, in addition to the common methods of determining power, to determine other methods, based on indirect sets of indicators: fuel rail index – engine speed; turbocharger rotation - scavenge air temperature - ambient pressure; allowing to estimate engine power without additional indication in during voyages.

Ключові слова: графічний спосіб, дизельний двигун, визначення потужності, методи індикації, серія МС.

Keywords: graphical method, diesel engine, power determination, indication methods, МС series.

Постановка проблеми

Потужність є одним із основних енергетичних показників головного двотактного суднового двигуна. Її визначення важливе для діагностичної оцінки роботи двигуна, а також для оцінки теплових процесів та економічних показників [1-3]. Проте визначення потужності при роботі на гвинт супроводжується рядом труднощів, таких як складність прямого вимірювання, визначення механічних втрат та необхідність наявності систем індикації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Сучасний процес визначення фактичної потужності суднового малообертового двигуна включає декілька етапів, таких як зняття індикаторної діаграми, визначення індикаторного тиску та розрахунок індикаторної потужності. Більшість цих етапів автоматизовані за допомогою електронних пристроїв, що дозволяє механіку отримувати кінцеве значення індикаторної потужності. Проте можуть виникати ситуації, коли необхідне визначення потужності вручну, наприклад, при перевірці роботи електронних індикаторів або відсутності автоматичних систем індикації.

Метою статті є розгляд особливостей визначення потужності з використанням параметрів роботи двигуна.

Виклад основного матеріалу.

Найбільш поширеним методом визначення потужності двигуна є індиціювання. Індикаторну потужність визначають за середнім індикаторним тиском, частотою обертання двигуна та геометричними характеристиками циліндропоршневої групи за формулою [1-3]:

$$N_i = \frac{z \cdot \pi \cdot D^2 \cdot S \cdot P_i \cdot n}{4 \cdot 60} = C \cdot P_i \cdot n \quad (1)$$

де, D - діаметр циліндра, м;

S - хід поршня, м;

P_i - середній індикаторний тиск, Па;

N_i - індикаторна циліндрова потужність, Вт;

z - коефіцієнт тактності: для чотиритактних $z=0,5$, для двотактних $z=1$;

n - частота обертання колінчастого валу, об/хв;

C - константа, постійна величина, специфічна для конкретного дизеля, м³.

Для визначення середнього індикаторного тиску, що характеризує середній інтегральний тиск у циліндрі двигуна за один цикл, використовують спеціальний пристрій – індикатор, який буває механічним (рис. 1, а) та електронним. Цей пристрій фактично знімає індикаторну діаграму двигуна (рис. 1, б).

Рис. 1. Механічний індикатор та індикаторна діаграма.

Після визначення площі індикаторної діаграми (за допомогою електронного обчислення, планіметра або поділу її на маленькі прямокутники та обчислення їх площі) та її довжини l , визначається середній індикаторний тиск за цикл.

Ще одним механічним способом визначення індикаторного тиску є використання пі метрів [4]. Піметр використовується для вимірювання середнього тиску за кутовим обертом колінчастого вала (не за ходом поршня внутрішнього згоряння, як це відбувається з поршневим індикатором) - середнього тиску по часу (P_t).

Параметр P_t є непрямим показником циліндрової потужності. Визначивши P_t у всіх циліндрах двигунів внутрішнього згоряння, можна судити про ступінь рівномірності розподілу навантаження по окремих циліндрах - це перевага піметра. Недолік піметра полягає в тому, що за його показниками визначити потужність, що розвивається в циліндрах

двигуна, можливо лише при застосуванні спеціальної діаграми, яка буде індивідуальною для кожного двигуна.

Визначення ефективних показників обумовлене визначенням механічних витрат які фактично прив'язанні к конструктивним особливостям двигуна та знаходяться в межах 6-13% [1-3].

Враховуючі складність визначення потужності, а також присутність невизначеності у правильності визначення механічних витрат, для оціночного визначення потужності можливо використовувати комплекси непрямих показників: індексу паливної рійки - обертів; частоти обертання турбо-нагнітача - температури наддування - тиску навколишнього повітря; температури випускних газів - температури наддування - температури охолоджуючої води на вході в охолоджувач наддування [5, 6].

Так у інструкціях двигунів серії MC (MC-C) фірми MAN Energy Solutions зустрічаються спеціалізовані номограми [5, 6] для визначення ефективної потужності конкретного двигуна, рис. 2.

Рис. 2. Номограми для визначення ефективної потужності.

Номограми базуються на параметрах, що виміряні під час на випробувань двигуна.

При визначенні ефективної потужності за індексом паливного насоса та обертами, спочатку по номограмі «Індекс паливної рейки та середній ефективний тиск» знаходять середній ефективний тиск (верхня частина рис. 2, а), та далі з номограми «Середній ефективний тиск, оберти, ефективна потужність» визначається ефективна потужність (нижня частина рис. 2, а) - фактично остання номограма є графічним вирішенням рівняння (1).

При визначенні ефективної потужності за індексом паливного насоса та обертами, спочатку по номограмі «Індекс паливної рейки та середній ефективний тиск» знаходять середній ефективний тиск (верхня частина рис. 2, а), та далі з номограми «Середній ефективний тиск, оберти, ефективна потужність» визначається ефективна потужність (нижня частина рис. 2, а) - фактично остання номограма є графічним вирішенням рівняння (1). Цей метод слід використовувати лише для швидкої (грубої) оцінки, оскільки індекс залежить від якості палива і стану паливного насоса. При зносі поршневих пар або всмоктуючих клапанів індекс збільшується, і це призводить до завищеної оцінки потужності.

Метод оцінки ефективної потужності за частотою обертання турбонагнітача, температурою наддування та тиском навколишнього середовища є більш надійним. На номограмі (рис. 2, б) проводиться горизонтальна лінія від виміряного значення температури повітря наддування до нахиленої лінії частоти обертання турбонагнітача. З точки перетину проводиться вертикальна лінія вниз до кривої

номограми, а потім горизонтальна лінія до виміряного значення тиску навколишнього повітря. В кінці проводиться лінія паралельно нахиленим лініям корекції на барометричний тиск. Потім ефективна потужність вимірюється за шкалою праворуч. Отримана точність буде залежати від стану двигуна та турбонагнітача. Забруднений або зношений турбонагнітач, як правило, призводить до зменшення його частоти обертання і, як результат, до заниженої оцінки потужності. Така ситуація також характеризується збільшеною температурою вихлопних газів та зниженням тиску повітря наддування.

Висновки та пропозиції.

У сучасних умовах експлуатації суднових дизелів, прямий метод вимірювання потужності за допомогою торсіометра не знаходить широкого застосування. Тому визначення ефективної потужності здійснюється за допомогою індикаторних діаграм та подальшої їх обробки або комплексу непрямих показників, таких як температура повітря наддування, індекс паливної рейки, оберти колінчастого вала, оберти турбонагнітача (з урахуванням коректування на тиск навколишнього середовища).

Найбільш точним методом є вимірювання потужності за допомогою торсіометра. Застосування індикаторних діаграм вимагає застосування електронних обчислень або багатоетапних дій. Якщо індикаторна потужність буде виміряна з достатньою точністю, то визначення ефективної потужності обумовлене визначенням механічних витрат, які фактично прив'язані до конструктивних особливостей.

При визначенні потужності двигунів на судні за непрямыми показниками, якщо метеорологічні умови та конструктивний знос мало відрізняються від умов при випробуваннях, відносна похибка становить 2—5%. Проте при значних несприятливих метеорологічних умовах і в разі знижених показників технічного стану двигуна, від стендових, похибка в визначенні ефективної потужності може бути значною.

Список літератури

1. Двигуни внутрішнього згорання. Теорія [Текст]: Підручник / В.Г. Дяченко; За ред. А.П.Марченка. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – 488 с

2. Latache M. Pounder's marine diesel engines and gas turbines. Eighth edition. - Elsevier Ltd, 2004. - 914 p.

3. D. A. Taylor, Introduction to Marine Engineering: Second Edition. - Elsevier Butterworth-Heinemann.- 372 p.

4. John Walter. The engine indicator: autographic and associated designs from James Watt to the present day: 4. mirrors, wheels and sparks: new tricks, 2017. – 188 p.

5. Instructions book for 50-90 MC/MCE engines: Volume I. Operation. - Copenhagen: MAN B&W Diesel A/S.- 233 p.

6. MAN B&W 50-108ME/ME-C Part I: Volume I. Operation. Edition 0003 – 2006 - Copenhagen: MAN B&W Diesel A/S, 2006. - 623 p.